

Stabilité du nombre d'étudiants en DUT en 2020-2021

À la rentrée 2020, 120 900 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un diplôme universitaire technologique, effectif stable (+ 0,3 %) par rapport à 2019-2020. Le nombre de nouveaux entrants en IUT augmente de 1,0 % après la diminution équivalente de l'an dernier. Ce sont les nouveaux bacheliers pour lesquels les inscriptions sont les plus dynamiques (+ 2,1 %), principalement pour les bacheliers technologiques (+ 3,5 %). Un an après l'obtention du DUT, sept diplômés sur dix poursuivent leurs études. À la rentrée 2021, le DUT va devenir un diplôme intermédiaire, avec la création du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en trois ans.

Le nombre d'inscrits préparant un DUT reste stable

En 2020-2021, le nombre d'étudiants inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT) est de 120 900, soit un effectif quasi-stable (+ 0,3 %) par rapport à 2019-2020, après une légère hausse l'année précédente (+ 0,7 %), qui suivait une forte progression à la rentrée 2018 (+ 2,5 %).

Seules les inscriptions en seconde année augmentent (+ 1,7 %), malgré une baisse de 14 % du nombre de redoublants en 2nde année. En effet, les étudiants qui étaient en 1^{ère} année en 2019-2020 sont plus souvent inscrits en niveau 2 (78 % contre 76 % pour les inscrits en niveau 1 à la rentrée 2018). Le nombre d'inscriptions en 1^{ère} année recule légèrement (- 0,8 %), avec moins de redoublements ; la baisse est plus accentuée dans le secteur de la production (- 1,7 %).

Effectifs par secteur et sexe préparant un DUT en 2020-2021

	Hommes	Femmes	Ensemble	Evol.
1^{ère} année	39 067	26 046	65 113	-0,8%
Production	21 206	6 848	28 054	-1,7%
Services	17 861	19 198	37 059	-0,2%
2^{ème} année	32 450	23 367	55 817	1,7%
dont redoublements	1 886	680	2 566	-13,5%
Production	17 164	6 258	23 422	1,6%
Services	15 286	17 109	32 395	1,8%
Ensemble	71 517	49 413	120 930	0,3%

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESRI-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Sur l'ensemble des étudiants préparant un DUT, le secteur des services concentre toujours près de trois étudiants sur cinq et les inscriptions y augmentent de 0,7 % entre les rentrées 2019 et 2020. Le secteur de la production est un peu moins attractif cette année, le nombre d'inscrits y diminue légèrement (- 0,2 % en un an).

Les femmes restent minoritaires dans les IUT où elles représentent 41 % des inscrits. Leur nombre est assez stable (+ 0,6 %).

Leur représentation est très hétérogène selon les secteurs. Un quart des étudiants en formation dans le domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (52 %). Même dans ce secteur, la féminisation reste en-deçà de celle observée à l'université dans son ensemble (58 % d'étudiantes).

Évolutions des effectifs préparant un DUT

	2019-2020	2020-2021
Production	51 596	51 476
Evolution annuelle (%)	0,8	-0,2
% par rapport à l'effectif total	42,8	42,6
Services	68 955	69 454
Evolution annuelle (%)	0,7	0,7
% par rapport à l'effectif total	57,2	57,4
Total	120 551	120 930
Evolution annuelle	0,7	0,3

Source : MESRI-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Le nombre d'étudiants suivant la formation en apprentissage poursuit sa progression : ils sont 9 560 après 8 280 en 2019-2020 et 7 420 l'année précédente, soit une hausse de 15,4 % cette année. Cette augmentation est très forte dans le secteur des services : + 20,1 % (5 690 étudiants en apprentissage). Elle est également marquée dans celui de la production : + 9,2 % (3 870).

Les étudiants en formation d'apprentissage représentent désormais 7,9 % des étudiants en IUT (+ 1 point par rapport à 2019-2020). Parmi eux, 3 étudiants sur 10 le sont en première année.

Une augmentation des nouveaux entrants portée par le secteur des services

En 2020, les IUT comptent 54 900 nouveaux entrants, soit une hausse de 1,0 % en un an, après une baisse de 1,3 % à la rentrée 2019. La progression est très contrastée selon le secteur : stabilité pour le secteur de la production (- 0,1 %), hausse de 1,9 % pour celui des services, où entrent toujours 58 % des nouveaux inscrits en IUT.

La répartition des nouveaux entrants par spécialité reste stable. Dans le secteur de la production, les spécialités

« Génie électrique et informatique industrielle », « Génie mécanique et productique », « Génie biologique » et « Génie civil - Construction durable » concentrent plus de la moitié des nouvelles inscriptions (55 %). Plus de six nouveaux entrants sur dix dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat scientifique (63 %) et près d'un sur quatre un baccalauréat technologique STI2D (24 %), parts très stables.

Dans le secteur des services, 39 % des nouveaux entrants sont des bacheliers de la série ES, 27 % de la série STMG et 20 % de la série S. Parmi les nouveaux entrants dans ce secteur, 30 % sont inscrits dans la spécialité « Gestion des entreprises et des administrations » et autant en « Techniques de commercialisation » ; 13 % sont en DUT informatique.

Origine des nouveaux entrants préparant un DUT en 2020-2021

	Production (%)	Services (%)	Total (%)
Bacheliers généraux	65,1	61,9	63,2
S	62,7	20,4	38,5
ES	2,3	38,7	23,2
L	0,1	2,7	1,6
Bacheliers technologiques	31,4	35,3	33,6
STG/ STMG ¹	0,5	26,7	15,5
STI/STI2D ²	23,9	6,5	13,9
STL ³	5,7	0,1	2,5
STSS ⁴	0,6	1,5	1,1
Autres	0,6	0,4	0,5
Bacheliers professionnels	1,1	1,8	1,5
Autres origines⁵	2,5	1,1	1,7
Total	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2020	23 431	31 469	54 900
Evolution annuelle (%)	-0,1	1,9	1,0
Effectifs de nouveaux bacheliers 2020	21 735	29 709	51 444
Evolution annuelle (%)	2,7	0,9	2,1

1. STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion ; STG : Sciences et techniques de gestion
 2. STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
 3. STL : Sciences et technologies de laboratoire
 4. STSS : Sciences et technologies santé et social
 5. Très majoritairement des titres étrangers admis nationalement en équivalence, mais également des titres français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.
- Source :** MESRI-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Des néo-bacheliers en nette augmentation

Près des deux tiers des nouveaux entrants en IUT sont des bacheliers généraux (63 %), bacheliers de la session 2020 ou non, part très stable. Cette observation se vérifie quel que soit le secteur, production ou services. Les bacheliers technologiques représentent, à la rentrée 2020, un tiers des nouveaux entrants en IUT. Les bacheliers professionnels

sont peu nombreux à entrer en IUT (800 nouveaux inscrits).

En particulier, le nombre de néo-bacheliers qui intègrent un IUT, qui constituent 94 % des nouveaux entrants, augmente nettement : + 2,1 % à la rentrée 2020 ; l'augmentation est forte pour les séries technologiques (+ 3,5 %) et générales (+ 1,7 %). L'augmentation est néanmoins moins forte que celle constatée à l'université hors IUT (+ 5,0 %). Les conditions exceptionnelles de passation de l'examen du baccalauréat à la session 2020, dues à la crise sanitaire, et le fort taux de réussite à cet examen en 2020 (+ 7 points) accompagné de capacités d'accueil augmentées dans les universités, expliquent ces évolutions. L'augmentation du nombre de néo-bacheliers généraux et technologiques en IUT est toutefois moins forte que les hausses de lauréats de ces deux voies (respectivement + 7,8 % et + 8,5 %). Par-contre, pour les bacheliers professionnels, on constate un recul des néo-bacheliers entrants : - 9,1 % (680).

Les diplômés de DUT préfèrent poursuivre leurs études

Un an après leur diplomation, sept diplômés sur dix de la session 2018 poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur dont un quart en licence professionnelle. En 2020-2021, soit trois ans après l'obtention de leur DUT, la moitié sont encore inscrits dans l'enseignement supérieur.

Poursuite des étudiants diplômés en DUT à la session 2018 jusqu'à 3 années après la diplomation

	Poursuite 1 an après la diplomation (%)	Poursuite 2 ans après la diplomation (%)	Poursuite 3 ans après la diplomation (%)
Licence professionnelle	24,4	3,4	0,8
Licence (LMD)	21,8	6,1	2,0
Formations d'ingénieurs	14,5	17,2	17,0
Master (LMD)	0,0	16,0	19,7
Autres diplômes ¹	8,4	10,6	12,4
Post-DUT	2,0	0,0	0,0
Ensemble	71,2	53,3	52,0

1. RNCP, diplôme d'établissement, diplôme de management vise, formations de santé

Note de lecture : Trois ans après l'obtention de leur DUT à la session 2018, 2,0 % des diplômés sont inscrits en Licence, 19,7 % en Master.

Source : MESRI-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

À partir de la rentrée 2021, cette formation évolue en un cursus en 3 ans. Les étudiants prépareront le diplôme du « Bachelor Universitaire de Technologie ». Ils pourront obtenir un DUT en diplôme intermédiaire correspondant à 120 crédits validés.

Diane MARLAT,
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI-SIES

Champ : les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) dans les 117 IUT de France métropolitaine et DROM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année en IUT, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Source : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2019-2020 sont définitives, celles de 2020-2021 sont provisoires.

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316>
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152257/les-effectifs-en-i.u.t.-en-2019-2020.html>